

**AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE EM PÉ DIABÉTICO
AASPD**

O instrumento avalia habilidade de pronúncia e compreensão de termos médicos comuns. O teste pode ser utilizado por profissionais de saúde ou pesquisadores para estimar o nível de **alfabetização em saúde** de adultos. A administração deve ser realizada com cartões impressos contendo o termo médico em negrito acima e as duas palavras de associação abaixo.

Instruções para o Examinador

1. Antes de iniciar tenha os cartões de estímulo e o formulário de aplicações para anotar as respostas.
2. Diga:
Agora eu vou te mostrar alguns cartões com 3 palavras. Primeiro eu quero que você leia a palavra de cima em voz alta. Então eu vou ler as duas palavras de baixo e quero que você me diga qual delas está mais relacionada com a de cima. Se você não souber a resposta diga “não sei” – não tente adivinhar.
3. Mostre o primeiro cartão.
4. Diga:
Agora, por favor, leia a palavra de cima em voz alta.
5. Em seguida leia as duas palavras de associação e diga:
Qual dessas duas palavras está mais relacionada com a de cima? Se você não sabe a resposta, por favor, diga “não sei”.
6. Repita as instruções nos itens subseqüentes até que o paciente esteja confortável com o procedimento.
7. O item é considerado correto apenas quando o paciente acerta a pronúncia e a associação. Cada item correto recebe um ponto e o escore total é obtido pela soma dos itens, variando de 0 a 18.
8. Um escore entre 0 e 14 sugere alfabetismo em pé diabético **inadequado**.

PALAVRA PRINCIPAL	PALAVRAS DE ASSOCIAÇÃO			
1. PÉ DIABÉTICO	O DOENÇA	O Parte do corpo	O Não sei	
2. HIPERGLICEMIA	O ALTA	O Baixa	O Não sei	
3. INSENSIBILIDADE	O Pensamento	O PERDA	O Não sei	
4. NEUROPATIA	O NERVOS PERIFÉRICOS	O Estressado	O Não sei	
5. DORMÊNCIA	O Acordar	O FORMIGAMENTO	O Não sei	
6. AMPUTAR	O RETIRAR	O Caminhar	O Não sei	
7. INSPEÇÃO	O DIÁRIA	O Mensal	O Não sei	
8. ÚLCERA	O Mal estar	O FERIDA	O Não sei	
9. COMPLICAÇÃO	O INFECÇÃO	O Tosse	O Não sei	
10. LIMPEZA	O CUIDADO	O Estética	O Não sei	
11. MEIAS	O Sintética	O ALGODÃO	O Não sei	
12. CALÇADO	O Justo	O CONFORTÁVEL	O Não sei	
13. ANDAR	O Descalço	O CALÇADO	O Não sei	
14. ÁGUA	O Quente	O TEMPERATURA AMBIENTE	O Não sei	
15. SABONETE	O NEUTRO	O Colorido	O Não sei	
16. SECAR	O Cabelo	O ENTRE OS DEDOS	O Não sei	
17. UNHAS	O QUADRADAS	O Arredondadas	O Não sei	
18. MICOSE	O Normal	O TRATAR	O Não sei	